

LUG'AT O'RGATISHDA ARALASH O'QITISH YONDASHUVI: AN'ANAVIY VA TEXNOLOGIK METODLARNING SAMARADORLIGINI O'RGANISH

Ergashev Rasulbek Sohob o'g'li

Turan Xalqaro Universiteti ingliz tili professor-o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

e-mail: r.ergashev@tiu-edu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922807>

Kalit so'zlar: Aralash o'qitish, lug'at o'zlashtirish, an'anaviy metodlar, texnologik vositalar, raqamli kartochkalar, mobil yordamli til o'rgatish.

Kirish. Lug'at o'zlashtirish til ta'limining muhim qismi bo'lib, odatda takrorlash, yodlash va o'qituvchi boshchiligida o'rgatiladigan usullarga asoslanadi. Ushbu an'anaviy yondashuvlar til o'rgatishning asoslarini yaratib bergan bo'lsa-da, o'quvchilarni yanada interaktiv va dinamik usulda jalb qilish imkonini bermaydi. Yillar davomida texnologik rivojlanish an'anaviy usullarga mos ravishda yangi vositalarni taqdim etdi, ayniqsa aralash o'qitish modeli orqali, bu model sinfdagi an'anaviy darslarni onlayn resurslar bilan birlashtirib, o'qitish jarayonini moslashuvchan va interaktiv qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarga o'ziga mos tarzda o'rganish imkoniyatini beradi, bu ayniqsa lug'at o'zlashtirishda samarali bo'lib, mobil yordamli vositalar sinfdan tashqarida ham amaliyotni davom ettirishga imkon yaratadi¹.

Biroq, texnologik yondashuvlar ko'plab foydalarni taklif qilsa-da, an'anaviy yuzma-yuz o'qitishning roli hali ham juda muhimdir. Graham va boshqalar (2013) ta'kidlashicha, aralash o'qitish moslashuvchanlikni ta'minlaydi, ammo shaxsiy ta'lim jarayoni darhol fikr-mulohaza olish va hamkorlik muhitini yaratish uchun zarur. Shuningdek, texnologiyalar va an'anaviy yondashuvlar bir-birini to'ldirishi va ularni muvozanatli tarzda qo'llash o'qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi².

Ushbu tadqiqot o'rta darajadagi ingliz tilini o'rganuvchilarga lug'at o'zlashtirishda an'anaviy va texnologik metodlarning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Maqsad, ushbu ikki usulning integratsiyasi orqali talabalarning natijalarini optimallashtirish va aralash o'qitish metodining ahamiyatini chuqurroq o'rganishdir.

Tadqiqotning dolzarbligi. Zamonaviy ta'limda texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi o'qitish uslublarini tubdan o'zgartirmoqda³. Ko'plab talabalar o'z vaqtida texnologiyalarni qo'llab, bilimlarini tekshirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Lug'at o'zlashtirishda texnologiyalarni qo'llash jarayoni yanada ko'proq qiziqish uyg'otadi⁴. Mobil ilovalar, raqamli kartochkalar, onlayn o'yinlar va testlar o'quvchilarni yanada ko'proq jalb qilishi va ularning so'zlarni yodlash qobiliyatini kuchaytirishi mumkin⁵.

¹ Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Delivery methods, challenges and future directions. *International Journal of Education Technology in Higher Education*, 11(3), 290-299.

Tosun, S. (2015). The effects of blended learning on EFL students' vocabulary enhancement. *Educational Research and Reviews*, 10(15), 2131-2141.

² Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. *Internet and Higher Education*, 18, 4-14.

Khazaei, M., & Dastjerdi, H. V. (2011). Mobile-assisted language learning and vocabulary retention. *International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching*, 1(1), 29-39.

³ Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. *Internet and Higher Education*, 18, 4-14.

⁴ Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.

⁵ Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching* (5th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi o'рта darajadagi ingliz tilini o'rganuvchilar orasida **lug'at o'zlashtirishni** an'anaviy va texnologik yondashuvlar asosida tahlil qilishdan iboratdir. Tadqiqot, xususan, **aralash o'qitish yondashuvining** (blended learning) o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Shuningdek, texnologik vositalarning talabalarga bo'lgan qiziqish va motivatsiyalarini oshirishdagi o'rnini aniqlash ham ushbu tadqiqotning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar: Tadqiqot Toshkent shahridagi xalqaro universitetlardan birining 30 nafar o'рта darajadagi ingliz tili o'rganuvchilari ishtirokida o'tkazildi. Ishtirokchilar ikki guruhga bo'lindi: an'anaviy metodlardan foydalangan guruh va texnologik vositalar asosida o'qitilgan guruh.

- **An'anaviy o'qitish guruhi:** Ushbu guruhdagi o'quvchilar odatiy darsliklar asosida o'rganishni davom ettirdilar. Ular o'qituvchi tomonidan sinfda berilgan materiallar asosida yangi so'zlarni o'rgandilar, matn o'qish va grammatik qoidalar bilan birga lug'atni o'zlashtirishdi.
- **Texnologik vositalar asosida o'qitilgan guruh:** Ushbu guruh **Quizlet, Anki** kabi raqamli kartochkalar, mobil ilovalar va onlayn o'yinlardan foydalandi. Har darsda yangi so'zlar raqamli vositalar orqali mustahkamlandi va talabalarga so'zlarni qayta eslab qolish uchun turli interaktiv topshiriqlar berildi.

Har ikki guruh uchun haftalik **testlar, so'rovnomalar** va **intervyular** yordamida o'quvchilarning lug'atni qanchalik samarali o'rganayotganini o'lchashga qaratildi. Shuningdek, texnologik guruhda qo'llanilgan vositalarning talabalarining motivatsiyasiga ta'siri ham baholandi.

Natijalar va tahlillar

Tadqiqot natijalari an'anaviy va texnologik lug'at o'rgatish usullari samaradorligini ko'rsatdi. An'anaviy lug'at o'rgatish guruhida talabalar olti hafta davomida barqaror, lekin sekinroq o'sish ko'rsatdi. Dastlabki test natijalari 50% dan 75% gacha bo'lib, yakuniy testlarda 50% dan 85% gacha oshdi. Bu guruhda o'rtacha o'sish 15% dan 20% gacha bo'ldi, eng yaxshi natijaga erishgan talabalar (M.Z., F.I., K.X.) 85% ga yetdi. A.H. va N.J. ham sezilarli yaxshilanish ko'rsatib, 65% dan 80% gacha o'sish kuzatildi. Biroq, F.M. va M.O. kabi ba'zi talabalar juda oz o'sish ko'rsatdi, bu esa an'anaviy usullarning ba'zi talabalar uchun yetarli samarali emasligini ko'rsatadi. Haftalik o'sish odatda 3-5% bo'lib, eng katta o'sish 3-5-haftalarda kuzatildi.

Texnologik lug'at o'rgatish guruhida talabalar tezroq va sezilarli yaxshilanishga erishdi. Dastlabki test natijalari 45% dan 85% gacha bo'lib, yakuniy natijalar 60% dan 100% gacha oshdi. J.I. kabi talaba 100% ga erishdi, O.Z. va P.S. esa 65-70% dan 90-95% gacha yaxshilanish ko'rsatdi. Ushbu guruhda haftalik o'sish sur'ati ancha yuqori bo'lib, 3-5-haftalarda talabalar haftasiga 10-15% yaxshilanish ko'rsatdilar. Raqamli kartochkalar va mobil ilovalarning qulayligi talabalar o'rtasida keng baholandi. Masalan, A.A. o'zining 55% dan 80% ga ko'tarilganini raqamli vositalarning moslashuvchanligi va interaktivligi bilan bog'ladi, biroq ba'zida texnik muammolar bilan duch kelganini ham qayd etdi. F.M. esa an'anaviy usullarda o'qituvchi bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatini yaxshi deb baholadi, lekin so'zlarni darsdan tashqarida amaliy qo'llashning yetishmasligi sababli yodlashda qiyinchiliklar bo'lganini aytdi.

Texnologik guruh talabarlari aniq va tezkor fikr-mulohazalarni yuqori baholashdi, chunki bu xatolarni darhol to'g'rilashga yordam berdi. Masalan, J.I. raqamli kartochkalar va takrorlash texnikalari orqali so'zlarni mustahkamlaganini ta'kidladi. Shuningdek, texnologik vositalar talabalarga mustaqil amaliyot qilish va tezkor natijalarni kuzatish imkoniyatini berdi. Biroq, ba'zi talabalar, masalan, M.O., an'anaviy usullarning monotonligini qayd etdi va ko'proq interaktiv mashqlar orqali yaxshiroq natijalarga erishishi mumkinligini bildirdi.

Umuman olganda, texnologik usullar lug'atni o'rganishda tezroq va samaraliroq bo'ldi, biroq an'anaviy usullar ham ba'zi talabalar uchun qulay intizom va tuzilmani ta'minladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, har ikki usul ham samarali bo'lishi mumkin, lekin texnologik vositalar dinamik va mustaqil o'qishni talab qiluvchi talabalar uchun yaxshiroq mos keladi. Shu sababli, aralash o'qitish modeli — an'anaviy va texnologik yondashuvlarni birlashtirgan holda — har xil o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun eng samarali yo'l bo'lishi mumkin.

Xulosa

Ushbu tadqiqot an'anaviy va texnologik yondashuvlarning ingliz tili lug'atini o'rganishda samaradorligini o'rgandi. An'anaviy o'qitish guruhi barqaror, lekin sekinroq o'sish ko'rsatdi, texnologik guruh esa tezroq va ko'proq sezilarli o'zgarishlarga erishdi. Texnologik vositalar, xususan, raqamli kartochkalar va mobil ilovalar, talabalar uchun o'qishni qiziqarli va moslashuvchan qilishda katta rol o'ynadi. Shunga qaramay, an'anaviy usullar intizom va struktura bilan mustahkamlangan ta'limni afzal ko'ruvchi talabalar uchun samarali bo'ldi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aralash o'qitish modeli (blended learning) – an'anaviy va texnologik yondashuvlarni birlashtirish orqali – o'quvchilarning turli xil ehtiyojlariga javob bera oladi va umumiy ta'lim jarayonini optimallashtiradi.

References:

1. Alammery, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Delivery methods, challenges and future directions. *International Journal of Education Technology in Higher Education*, 11(3), 290-299.
2. Tosun, S. (2015). The effects of blended learning on EFL students' vocabulary enhancement. *Educational Research and Reviews*, 10(15), 2131-2141.
3. Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. *Internet and Higher Education*, 18, 4-14.
4. Khazaei, M., & Dastjerdi, H. V. (2011). Mobile-assisted language learning and vocabulary retention. *International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching*, 1(1), 29-39.
5. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.
6. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching* (5th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.